

(GT 2 – Imagem, Edição e Tecnoéticas)

Reciclagem de PET e impressão 3D: reconhecendo o problema e produzindo soluções

Doutorando Daniel Seda (UNESP)
Chico Simões (UFSCar)

Resumo

Este artigo descreve a criação de uma série de máquinas de reciclagem de plástico para uso em impressão 3D. Em um primeiro momento são apresentados e discutidos conceitos e processos de produção relacionados ao universo de fabricação digital em regime de código aberto. O foco do artigo é a adaptação de um projeto de reciclagem publicado em código aberto. Neste projeto três máquinas produtoras de filamento de 1.75 mm foram desenvolvidas. Todas foram totalmente produzidas, testadas, publicadas e encontram-se em funcionamento. O artigo descreve este processo de criação conjunta e colaborativa envolvendo os pesquisadores e o público frequentador dos ateliês. Além disso aqui mencionamos também questões relacionadas como a desproporcionalidade da produção industrial em relação ao plástico efetivamente reciclado. Os projetos foram desenvolvidos dentro do Espaço de Tecnologias e Artes do SESC Avenida Paulista e tiveram apoio institucional e material da instituição.

Palavras-chave: reciclagem; open-source; software livre; impressão 3D.

Abstract

This article describes the creation of a series of plastic recycling machines for use in 3D printing. Concepts and production processes related to the world of open source digital manufacturing are presented and discussed. The focus of the article is the adaptation of a recycling project published in open source. In this project, three 1.75 mm filament-producing machines were developed. All have been fully produced, tested, published and are in operation. The article describes this process of joint and collaborative creation involving the researchers and the public attending the workshops. It also mentions related issues such as the disproportionality of industrial production in relation to the plastic that is actually recycled. The projects were developed within the Technology and Arts Space at SESC Avenida Paulista and received institutional and material support from the institution.

Key-words: recycling; open-source; free software; 3D printing.

INTRODUÇÃO

A pesquisa prática descrita neste artigo tem origem no universo dos sistemas de software livre e de código aberto dentro da cultura digital. A partir da década de 80 surge o projeto GNU que visava desenvolver um ambiente compartilhado pelos usuários que por sua vez eram também

os próprios produtores dos softwares em questão. Sendo ao mesmo tempo os produtores e os usuários dos programas a sua melhoria acontecia de maneira horizontal, em sintonia com a comunidade de usuários. Este projeto acabou por dar origem ao sistema operacional conhecido popularmente como Linux o que concluiu cerca de dez anos depois a proposta inicial de substituir o UNIX por um sistema aberto, o GNU/Linux. Este ambiente de colaboração e criatividade dentro do campo da pesquisa em tecnologias digitais, o projeto Software Livre, acabou por gerar inúmeras derivações inspiradas por este ideal de produção e colaboração. Junto com o Software Livre surge a licença GPL, uma forma de proteger as criações desenvolvidas neste registro de compartilhamento. As licenças GPL regulam o grau de liberdade que o criador prevê para o seu código e existem várias versões de GPL mas de um modo geral permite-se o acesso ao código e quando houver um código derivado obriga-se a este novo código também manter o acesso ao novo código modificado.

Uma variação deste conceito de Software Livre gerou algum tempo depois o conceito de Código Aberto. Ao contrário do Software Livre que é sobretudo uma manifestação coletiva em defesa da liberdade de investigar e alterar os softwares, a ideia de código aberto foca na questão da produção compartilhada. O conceito de código aberto torna mais fácil a sua migração para outras áreas. Cerca de vinte anos depois do início dos projetos em software livre acontece uma outra onda de colaboração e desenvolvimentos de produção tecnológica e tem início um movimento de hardware livre ou hardware aberto. Foram inúmeras as tentativas de criação de um sistema de hardware livre universal e de baixo custo até que finalmente em 2005 surge o Arduíno. Este projeto de origem italiana por sua vez é um *remix* de um projeto imediatamente anterior, o Wiring, que também havia sido publicado em uma licença aberta. O Wiring, de 2004, foi fruto do mestrado de Hernando Barragán e criou a base para o Arduíno que foi lançado em 2005 por Massimo Banzi. O Arduíno por sua vez tornou-se extremamente popular e criou a base para a explosão de máquinas de código aberto que surgiram a partir de então. O sucesso do Arduíno foi determinante para a difusão das impressoras 3D, fresadoras CNC e máquinas de corte à laser de baixo custo que surgiram desde então.

Em paralelo à pesquisa que deu origem ao Arduíno existia também o projeto RepRap.

Este projeto de hardware aberto deu origem à primeira impressora bem sucedida dentro do universo do código aberto em 2004. Neste momento a impressora originária do projeto RepRap ainda funcionava com um hardware aberto próprio mas logo passou-se a adotar como padrão a família de hardware aberto que surge com o Arduíno, trazendo todas as facilidades, como as placas de hardware aberto e baixo custo e uma família de outros componentes específicos como motores, sensores, etc.

O projeto que dá origem ao ateliê aberto aqui descrito é herdeiro deste modelo de produções em código aberto. O *Precious Plastic* surge na Holanda em 2013 e passa a ser conhecido mundialmente em 2016. Originalmente o site apresentava a ideia e trazia quatro máquinas capazes de produzir um ciclo completo de reciclagem de plástico oriundo de embalagens industriais. Todas as quatro máquinas foram fartamente documentadas e tiveram seus arquivos disponibilizados para que as pessoas interessadas conseguissem reproduzi-las de modo independente. Este projeto logo inspira uma multidão de produtores independentes interessados em contribuir com a reciclagem de plástico ao redor do mundo e variações das máquinas passam a surgir desde então.

CONSTRUINDO UMA RECICLADORA

Aqui descrevemos a parceria entre dois pesquisadores e uma instituição com objetivo de realizar a criação de três máquinas de reciclagem de plástico. Um dos objetivos do processo foi a produção de filamentos para impressão 3D a partir de garrafas PET descartadas. Mas o objetivo mais importante foi a realização de um ateliê aberto ao público em geral visando a conscientização sobre os processos envolvidos na reciclagem de garrafas PET.

Dentro da produção cotidiana de atividades na programação do SESC Avenida Paulista o Educador de Tecnologias e Artes do SESC Avenida Paulista e pesquisador Daniel Seda propôs para sua equipe do SESC a realização de um ateliê aberto onde algumas idéias de reciclagem pudessem ser experimentadas ao mesmo tempo em que questões ligadas à reciclagem fossem discutidas junto com o público. Uma pesquisa extensa foi realizada pelo educador visando a

realização do projeto mais adequado às condições proporcionadas pelo SESC. Seria essencial para o sucesso da atividade a abertura do projeto para que pudesse haver eventualmente sua replicação futura. O projeto escolhido para ser usado como base foi então a máquina chamada Recreator3D, do pesquisador Joshua R. Taylor. A escolha deste projeto se deveu à farta documentação disponibilizada por Joshua onde constam os arquivos para impressão 3D e também os tutoriais para a montagem. A característica de código aberto do projeto desenvolvido por Joshua e publicado em seus sites foi um fator definitivo para sua escolha. Neste momento o pesquisador Chico Simões foi convidado oficialmente para participar e auxiliar na construção da máquina durante o Ateliê Aberto e durante os meses de outubro e novembro de 2023. A experiência didática aconteceu envolvendo dezenas de participantes em encontros abertos e gratuitos realizados no quarto andar do SESC Avenida Paulista durante 8 encontros tendo a orientação de ambos autores deste artigo, Seda e Simões. Estes 8 encontros geraram três máquinas sendo duas delas totalmente construídas junto com o público participante.

PRIMEIRA VERSÃO: GAMBIOCA

A partir do convite para realizar o Ateliê Aberto junto com a equipe do SESC, o pesquisador Chico Simões se pôs no caminho de testar o projeto Recreator3D e adequá-lo às condições que tinha. Sendo um projeto de código aberto poderia ser adaptado às necessidades específicas de cada versão. Ao invés de desmontar uma impressora Creality Ender 3, como no projeto original, Chico Simões aproveitou uma Graber e usou as barras roliças de sustentação verticais para a estrutura da recicladora. Redesenhando as peças stl para se adequarem à nova estrutura criou uma versão funcional do projeto.

Como primeiro teste foi fatiada uma garrafa de água de 5 litros, marca Bonafont, de cor salmão e com ela imprimiu 3 camarões articulados, um projeto encontrado no site Thingiverse e que atualmente não se encontra mais online. Devido à sua beleza, a qualidade da impressão e principalmente devido à sua cor os camarões passaram a ser o símbolo do sucesso deste ateliê durante os 8 encontros em que ele aconteceu. Os camarões foram impressos com 250° C de

temperatura para impressão no *hotend* da impressora. Esta é uma temperatura limite de trabalho na maioria das impressoras 3D, e o uso prolongado nesta configuração pode produzir danos ao equipamento. Neste sentido, a escolha do material a ser reciclado deve ser feita de maneira criteriosa pois possuem temperaturas de trabalho diferentes. Foram observados nos testes uma variação de 245°C a 260°C entre as diferentes amostras de diferentes PET reciclados como filamento durante o atêlie aberto para criação das máquinas aqui descritas.

Figura 1 - Gambioca

Fonte: Fotografia de Daniel Seda, 2023.

SEGUNDA VERSÃO: GAMBIETA

A segunda máquina foi produzida integralmente no Espaço de Tecnologias e Artes (ETA) do SESC Avenida Paulista, e foi uma variação da Gambioca, onde foram substituídas as barras de aço lisas por varetas de madeira, destas utilizadas em confecção de banners, com cerca de 1,5cm de diâmetro. As decisões, alterações e implementações foram feitas pelos participantes

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

das atividades pedagógicas e as peças foram impressas nas impressoras do ETA. As demais partes da máquina, como visor LCD, fonte 12v e bico aquecido (*hotend*) foram adquiridos em lojas de componentes e acessórios para impressão 3D.

Figura 2: Panorama geral do Ateliê Aberto de Reciclagem de Plástico para Impressão 3D com a GambiETA em primeiro plano.

Fonte: Fotografia de Daniel Seda, 2023.

TERCEIRA VERSÃO: RECICLETA

A RecicleTA, que também foi produzida integralmente no ETA do SESC Avenida Paulista,

incorporou a pesquisa anterior em design de Daniel Seda, o sistema modular

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

ModoriTUK. Esta versão da máquina introduziu um sistema modular de construção. Aqui os módulos se unem formando cada parte da estrutura e dando suporte aos componentes eletrônicos da máquina (motor, carretel, fonte 12v e etc). Para manter a estrutura e a firmeza necessária para suportar a tensão entre o motor e a extrusora, o conjunto destas partes foi fixado em um shape de skate disponível da unidade, resíduo de atividades anteriores.

Assim como as outras versões, todas as alterações produzidas estão disponíveis ao público com licenças livres e esta última versão da máquina já encontra-se publicada em repositórios como o *Printables* e o *Thingiverse*. O link para acessar e baixar os arquivos encontra-se disponível nas referências deste artigo.

Figura 3: ReciclETA, a última versão da máquina produzida durante o Ateliê Aberto no SESC Avenida Paulista.

Fonte: Fotografia de Daniel Seda, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de uma máquina de reciclagem de garrafa PET é possível porém trabalhosa.

Envolve trabalho junto com uma comunidade ainda que esta comunidade seja remota no espaço e dispersa no tempo e a máquina ante a sua construção oferece inúmeros desafios e após sua conclusão irá exigir manutenção constante.

Na experiência destes autores o ideal é usar esta reciclagem para produção de objeto com longo tempo de uso, evitando ou adiando o descarte de lixo. Um uso ideal por nós praticado e aqui sugerido é usar a máquina de reciclagem de garrafas PET para produzir filamento que será usado para construção de novas máquinas de reciclagem. A demanda por reciclagem é gigantesca e durante um bom tempo novas máquinas podem ser produzidas e doadas para centros comunitários, escolas, centros culturais para uso em projetos educativos. Os filamentos feitos a partir de garrafa PET são de ótima qualidade: duráveis, resistentes e bonitos. Objetos de uso contínuo e que demandem resistência, como brinquedos, também podem ser beneficiados por esta reciclagem.

No entanto a verdadeira reciclagem ideal para os resíduos de garrafas que entulham o planeta de modo conspícuo seria uma solução química ou biológica que destruísse completamente o material usando ao mínimo outras químicas nocivas e idealmente sem deixar poluentes. Para que isto ocorra ainda é necessário um gigantesco e contínuo investimento. Este processo de criação e de produção aqui descrito (que inclui o ateliê, as máquinas e este artigo) pretende lançar luz a esta questão visando uma ação política onde a sociedade pressione o poder público, o principal agente com poder real de interferir na dinâmica atual e de mudar este equilíbrio que tende atualmente de forma avassaladora para a entropia e a contaminação generalizada. Apesar disso esperamos ter deixado aqui demonstrado que soluções existem e podem ser praticadas em níveis individuais e comunitários.

REFERÊNCIAS

BANZI, Massimo. *Getting Started With Arduino*. Ed. Make, São Francisco, 2009.

BARRAGÁN, Hernando. *Wiring: Prototyping Physical Interaction Design*. Ivrea, Interaction Design Institute Press, June 2004.

SIMONDON, Gilbert. *On the Mode of Existence of Technical Objects*. Minneapolis. Univocal

Publishing, 2017.

STALLMAN, Richard. *Free software, free society: selected essays of Richard Stallman*.

Boston. GNU Press. 2002.

HIMANEN, Pekka. *The hacker ethic, and the spirit of the information age*. New York:

Random House. 2001.

BARBROOK, Richard. The Hi-Tech Gift Economy. **First Monday**, [S. l.], v. 3, n. 12, 1998.

DOI: 10.5210/fm.v3i12.631. Disponível em:

<https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/631>. Acesso em: 21 apr. 2025.

BRUNET, K. S. Software livre e ética hacker como propulsores de projetos artísticos e culturais na Internet. **Revista Digital do LAV**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 099–111, 2010. DOI:

10.5902/198373482187. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/2187>.

Acesso em: 22 abr. 2025.

ALLEN, Davis; JOHL, Alyssa; LINSLEY, Chelsea; SPOELMAN, Naomi. THE FRAUD OF PLASTIC RECYCLING. Disponível em

<<https://climateintegrity.org/uploads/media/Fraud-of-Plastic-Recycling-2024.pdf>> Acesso em <22/04/2025>

DEZEEN. Disponível:

<<https://www.dezeen.com/2016/04/14/dave-hakkens-updates-open-source-precious-plastic-recycling-machines/>> Acesso em <22/04/2025>

MODORITUK. Disponível em: <<https://www.danielseda.com/modorituk>> Acesso em <22/04/2025>

PRECIOUS PLASTIC. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Precious_Plastic> Acesso em: <22/04/2025>

RECICLETA. Disponível em: <<https://www.printables.com/model/945549-recicleta>> Acesso em <22/04/2025>

RECICLAGENS. Disponível em: <https://www.danielseda.com/reciclagens_> Acesso em <22/04/2025>

<https://www.danielseda.com/modoritukRECREATOR3D>. Disponível em:

<<http://recreator3d.com/>> Acesso em: <22/04/2025>

REP RAP. Disponível em: <<https://reprap.org/wiki/RepRap>> Acesso em: <22/04/2025>

SABINE HOSSENFELDER'S YOUTUBE CHANNEL. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=XHQJwJgFEeI&ab_channel=SabineHossenfelder>
Acesso em: <22/04/2025>

THINGIVERSE. Disponível em: <<https://www.thingiverse.com/>> Acesso em <22/04/2025>

UMA VIDA SEM LIXO. Disponível em
<<https://umavidasemlixo.com/2021/02/reciclagem-e-uma-farsa/>> Acesso em <22/04/2025>.

Como citar este texto:

SEDA, Daniel; SIMÕES, Chico. Reciclagem de PET e impressão 3D: reconhecendo o problema e produzindo soluções. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.